

SIMOB (II) – IONINI ORGANIK REAGENTLAR BILAN ANIQLASH

Yuldashov Sh. I.-TerDU kimyo fakulteti talabasi

Zikirov S.A.- TerDU o'qituvchisi

E-mail: shakhbozbekyoldashov@gmail.com

Atrof-muhitning og'ir metallar ionlari bilan ifloslanishi butun dunyoda o'nlab yillar davomida muhim muammo bo'lib kelgan. Merkuriy sayyoradagi eng zaharli elementlardan biri bo'lib, plutoniydan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Simob ko'mir yoqadigan elektr stansiyalari, okean va vulqon chiqindilari, oltin qazib olish va qattiq chiqindilarni yoqish natijasida muntazam ravishda ajralib chiqadigan ma'lum atrof-muhitni ifloslantiruvchi moddadir. Tuproq suvli muhit cho'kindilarida yashovchi bakteriyalar noorganik Hg(II) ni baliq va dengiz sutemizuvchilari to'qimalarida oziq-ovqat zanjiri orqali to'plangan kuchli neyrotoksin bo'lgan metil simobga aylantiradi.

Qalay (II) xlorid bilan reaksiyasi. Qalay (II) xlorid simob (II) kationlari bilan oq cho'kma simob (I) xlorid –kalomelni hosil qiladi. Qalay (II) xlorid eritmasidan yana qo'shsak, cho'kma qorayadi, simob ajraladi:

.Kaliy yodid simob (II) kationlari bilan qizil cho'kma hosil qilib, ortiqcha reaktivda erib, rangsiz kompleks-ion hosil qiladi.

Hg (II)- ionini organik reagentlardan Ditizon (Dz) bilan reaksiya natijasida HgDz zarg'aldoq rangga kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. X.X.Turayev, N.T.Turabov, B.X.Alimnazarov –“Analitik kimyodan laboratoriya mashg'ulotlari”. Toshkent-2019.
2. O.Fayzullayev – Analitik kimyo Toshkent-2006.
3. V.P.Vasilyev – Analitik kimyo Toshkent-1999.